

Микола-Олег ЄРШОВ

ЦИФРОВА ОСВІТА ДОШКІЛЬНЯТ

Житомир - 2024

Єршов Микола-Олег,
доктор філософії,
директор ТОВ «Український центр дуальної освіти»,
докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України

Є такий науковий напрям – цифрова гуманістична педагогіка. Розвиток цифрової освіти сучасних дошкільнят варто розглядати саме у її вимірі. Зарубіжні й вітчизняні дослідники рекомендують батькам подбати про таку освіту для своїх малят, яка б полегшувала адаптацію дітей до дуже складного, спокливого й динамічного цифрового суспільства.

Пошук «золотої середини»

Сучасні діти мають вроджений інтерес до комп'ютерної та цифрової техніки. Молоді батьки обожають телефон, планшет і телевізор, оскільки вони пречудово «нейтралізують» невгамовних і допитливих малюків мало не з перших місяців їх життя. Дуже важко контролювати контакти дитини зі світом гаджетів, які є повсюди. Але якщо цим процесом не керувати, він досить швидко переростає в залежність, деструктивно впливаючи в подальшому на інтелектуальний розвиток малюка, його волю, характер, ставлення до себе, інших людей, праці, світу в цілому. Саме тому представники нецифрового покоління, зазвичай бабусі й дідусі, які ледь встигають за цифровим прогресом, терпіти не можуть цих пристроїв і пов'язують з ними всі хвороби і гріхи цивілізації.

Отже, важливо вибрати ту золоту середину, яка допоможе розвинути малюків і зберегти їх здоров'я.

Кілька аргументів на користь ґаджетів

По-перше, дитину не можна ізолювати від цифрових технологій уже тому, що в світі існує глобальна тенденція цифрового суспільства – тотальна залежність людини від інформації та способів її отримання. Тобто, малюка потрібно не ізолювати від ІТ-технологій, а правильно готувати до життя у цифровому світі.

По-друге, не потрібно відкривати колесо. Варто врахувати досвід успішних цифрових суспільств. Наприклад, освітнє європейське освітнє законодавство дбає про формування цифрових навичок у всіх громадян об'єднаної Європи – від дошкільного віку до післяпенсійного. Тобто, процес оволодіння цифровими технологіями має бути цікавим і результативним, розпочинатися з дошкільного віку й тривати усе життя.

По-третє, в Україні також є документи, які можуть допомогти батькам правильно і безпечно організувати цифрову освіту своїх малюків. У 2021 році ухвалено Стандарт дошкільної освіти (2021) в якому є напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп'ютерна грамота».

Цифрова компетентність дошкільнят

Відповідно до українського Стандарту дошкільної освіти, у дітей до шестирічного віку має бути сформована *цифрова компетентність*, що передбачає формування таких здатностей:

- ✓ використовувати інформаційно-комунікаційні та цифрові технології для задоволення власних індивідуальних потреб,
- ✓ розв'язувати освітні та ігрові завдання на основі набутих елементарних цифрових знань і вмінь,
- ✓ позитивно ставитися до комп'ютерної та цифрової техніки.

Що мають знати дошкільнята

Рідним дошкільняти важливо зрозуміти, що не можна вберегти дитину від численних пасток цифрового простору, якщо не вивчати його з раннього дитинства.

Відповідно до сучасного Стандарту¹ *дитина дошкільного віку повинна:*

- ✓ мати уявлення про інформаційно-комунікаційні та цифрові технології як такі, що допомагають орієнтуватися у високотехнологічному світі;
- ✓ знати сучасні технічні засоби навчання (комп'ютер, принтер, колонки),
- ✓ правильно називати їхні частини (системний блок, монітор, миша, клавіатура, клавіша),
- ✓ володіти навичками пошуку й передачі інформації, вміти за потреби захистити себе від різних інформаційних загроз (заблокувати, видалити небажаний контент, звернутися за допомогою до батьків чи педагога);
- ✓ уміти самостійно вмикати комп'ютерну техніку,
- ✓ використовувати її для гри, малювання, конструювання, моделювання;
- ✓ дотримуватися правил безпеки;
- ✓ бережно ставитися до комп'ютерної техніки;
- ✓ керувати своїми емоціями під час ігор, вміти вчасно завершити гру в комп'ютері чи планшеті.

З огляду на цей перелік, цілком очевидно, що не можна сформувати такі вміння й навички, якщо позбавити дитину контакту з гаджетами.

Що мають знати і вміти батьки

Важливе завдання батьків і педагогів – навчити дошкільнят розуміти, що *комп'ютер – це не самоціль, а засіб*. Потрібно сформувати в дитини емоційно-ціннісне ставлення до цифрових технологій. Немає потреби відбирати в дітей телефон. Треба доступно пояснити всі його розвивальні функції, які можна використати для розвитку і встановлення емоційних контактів з рідними, близькими, друзями. Наприклад, самостійно зробити комп'ютерну листівку на день народження друга, цифрову картину для мами, знайти інформацію для бабусі).

Саме тому стандарт наголошує на тому, що **батьки повинні:**

- ✓ бути прикладом відповідального й помірнього використання комп'ютера;
- ✓ створювати сприятливі умови для формування цифрової компетентності (наприклад, мати якісні і безпечні гаджети);
- ✓ добирати ігрові й пізнавальні програми, сприятливі для навчання й розвитку дошкільнят;

¹ Наказ МОН України «Про затвердження Базового компоненту дошкільньої освіти (державного стандарту дошкільньої освіти) нова редакція (2021, 12 січня). https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

✓ систематично знайомити дітей з можливостями використання цифрових технологій у повсякденному житті й дозвіллі (не лінуватися пояснювати, що і для чого призначене);

- ✓ пояснювати правила поведінки за комп'ютером та в інтернеті;
- ✓ мотивувати дітей доброзичливо взаємодіяти в інтернет-просторі;
- ✓ розвивати культуру спілкування в дитячому медіа-середовищі,
- ✓ формувати пізнавальну потребу дітей розмірковувати під час комп'ютерних ігор;
- ✓ виявляти повагу до інших учасників інформаційного простору;
- ✓ визначати ціннісну перевагу у виборі навчальних та розвивальних ігор.

Отже, батьки мають подбати про те, щоб цифрова освіта дитини дошкільного віку була системною і керованою, розвивала пізнавальні можливості, формувала навички, необхідні для входження дошкільняти у складний, перспективний але дуже небезпечний світ цифрової цивілізації.

21 грудня 2024 р.